

Museu Nacional De São Tomé e Príncipe: preservando seus acervos – desafios

DOI: 10.5281/zenodo.13743747

Djadjingu Quaresma Cardoso Pimentel Neto¹

¹Museu Nacional de São Tomé e Príncipe. Fundação Casa de Rui Barbosa, djadjingu.neto@hotmail.com

Palavras-chave: Preservação, conservação, políticas, recursos humanos.

São Tomé e Príncipe, oficialmente República Democrática de São Tomé e Príncipe, é um país insular localizado no Golfo da Guiné, na costa ocidental da África Central. É composto por duas pequenas ilhas, sendo São Tomé a ilha principal e onde se localiza a capital do país – São Tomé, e a ilha do Príncipe, a menor. As ilhas são banhadas pelo oceano atlântico e a distância entre elas é de 140 Km e cerca de 300 Km da Costa Ocidental da África. O Museu Nacional, objeto do presente trabalho, foi institucionalizado em 1976, e se encontra instalado no antigo Forte de Santo Sebastião, que se situa no extremo sul da Baía de Ana Chaves, na ilha de São Tomé. Localizado à beira-mar, são inúmeros os problemas e desafios que o pouco efetivo do Museu tem lidado diariamente para preservar os acervos do Museu, tais como: recursos humanos qualificados, políticas de gestão de acervos, pouco apoio prestado pelos governantes, entre outros. Dada a relevância desta Instituição para o país e não só, apesar dos problemas que tem enfrentado durante toda a sua existência, o Museu tem contribuído, a medida do possível, na prestação de serviços como Instituição de caráter sociocultural que salvaguarda, embora sem os meios necessários e adequados, parte do patrimônio identitário do povo e das culturas de São Tomé e Príncipe. O presente trabalho propõe analisar a necessidade da implantação de um núcleo de preservação de acervos neste Museu, numa primeira fase, que se preocupará com as necessidades voltadas para os acervos de Arte Sacra, mais concretamente, para as esculturas policromadas, totalizando cerca de 30 objetos distintos, entre esculturas de pequenos, médios e grandes portes. Todas elas se apresentam em diferentes estados de conservação (regular e ou ruim), algumas com vestígios de ataque ativos de insetos xilófagos, partes em falta, ausência de pigmentação, entre outros aspectos. A primeira etapa dos trabalhos se voltou para o levantamento das necessidades do Museu, na qual foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas para coleta de informações e subsídios, em São Tomé, junto aos colaboradores do Museu Nacional de São Tomé e Príncipe, da Direção Geral da Cultura, do Ministério de Educação, Cultura e Formação e outras Instituições e entidades ligadas ao campo cultural e patrimonial do país. A próxima etapa dos trabalhos constituirá na análise e interpretação dos dados coletados que culminará com recomendações estruturais para implantação de um núcleo de preservação dos acervos no Museu Nacional e subsídios para que esse núcleo

coloque em prática as suas tarefas, de acordo como citado anteriormente, com foco nesta primeira etapa, voltado para as esculturas policromadas de Arte Sacra.

Referências Bibliográficas:

ABREU, Ana Lucia de. Acondicionamento e guarda de acervos fotográficos - Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1999. Disponível em: manual1 (bn.br).

BARROSO, Gustavo. Introdução a Técnicas de Museus. Volume 1. Rio de Janeiro, 1945.

BRULON, B. (2020). Descolonizar o pensamento museológico: reintegrando a matéria para re-pensar os museus. Anais Do Museu Paulista: História E Cultura Material, 28, 1-30. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-02672020v28e1>.

CAMARGO-MORO, Fernanda, 1986. Museus: Aquisição / Documentação – Tecnologias apropriadas para a preservação dos bens culturais. Rio de Janeiro: Livraria Eça Editora.

CASTAÑO, Inês Filipa Abreu de. São Tomé e Príncipe: Cultura (s)/Patrimônio (s)/Museu (s). Volume 1. Lisboa, 2012. Disponível em: Trabalho projecto_Ines Castano_Vol. 1.pdf (unl.pt).

Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe. S. Tomé. 1990. Disponível em: sao_tome_and_principe_1990_legislation_external_constitution_national_government_region_portuguese_.pdf (cabri-sbo.org).

DESVALLÉS, André e MAIRESSE, François. Conceitos-chave de museologia. São Paulo, 2014.

DRUMONND, Maria Cecília de Paula; TEIXEIRA, Raquel; DIAS, Tereza Cristina de Sousa; MELO, Litzia Libero Alencar e Belo Horizonte. Gestão de Segurança e Conservação em Museus: Secretaria de Estado de Cultura/ Superintendência de Museus de Minas Gerais, 2010.

Museu da Cidade de São Paulo Política de Gestão de Acervos / Museu da Cidade de São Paulo – São Paulo: MCSP, 2020. Disponível em: Política-de-Gestão-de-Acervo-MCSP-FINAL-versão-revisada.pdf (prefeitura.sp.gov.br).

Museu de Astronomia e Ciências Afins: Política de Aquisição e Descarte de Acervos – Rio de Janeiro. 2011. Disponível em: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCT (ufmg.br).

Subsídios para a elaboração de planos museológicos. Brasília: Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, 2016. Disponível em:
[subsídios-para-a-elaboracao-de-planos-museologicos \(www.gov.br\)](http://www.gov.br/subsidios-para-a-elaboracao-de-planos-museologicos).

TEIXEIRA. Lia Canola e GHIZONI, Vanilde Rohling. Conservação preventiva de acervos – Florianópolis: FCC, (Coleção Estudos Museológicos, v.1), 2012. Disponível em:

bing.com/ck/a?!&&p=268506f7a3282c7dJmltdHM9MTY4OTI5MjgwMCZpZ3VpZD0wYTMzZDVjMS1jNzE1LTZmZDEtMTNkNy1jNzYyY0NDZIOTMmaW5zaWQ9NTIxOQ&ptn=3&hsh=3&fclid=0a33d5c1-c715-6fd1-13d7-c730c6446e93&psq=CONSERVAÇÃO+PREVENTIVA%0d%0aDE+ACERVOS+pdf&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY3VsdHVyYS5zYy5nb3YuYnlvZG93bmVvYWRzL3BhdHJpbW9uaW8tY3VsdHVyYVwvc2lzdGVtYS1lc3RhZHVhbC1kZS1tdXNldXMtc2VtLXNjLzIzNTEtY29sLWVzdHVkb3MtbXVzLXYxLWVbnNlcnZhY2FvLXByZXZlbnRpdmEtZGUtYWVnNlcnZvcy9maWxl&ntb=1.